

Sulle applicazioni didattiche della ricerca DH

Il caso del progetto COVerLeSS

Paolo Monella (Università Kore di Enna)

Convegno internazionale “I colori del vero nelle riviste del secondo Ottocento”, Università di Catania

29 maggio 2025

Piano del mio intervento

- CoVerLeSS
- Applicazioni didattiche della ricerca DH: tre questioni
 1. Strumenti digitali
 2. Lontananza dal “canone”
 3. Differenza di approccio
- Problemi e strategie di soluzione
- Appendice: percorsi didattici

Applicazioni didattiche ricerca DH

Le tre missioni

1. Ricerca
2. Insegnamento universitario
3. Terza missione

Integrazione tra le tre missioni

- Ricerca → Insegnamento universitario
 - *Universitas studiorum*
 - Corsi monografici

Integrazione tra le tre missioni

- Ricerca → Terza missione (grande pubblico)
 - Conferenze e eventi divulgativi

Integrazione tra le tre missioni

- Ricerca → Terza missione (scuola)
 1. Strumenti digitali
 2. Lontananza dal “canone”
 3. Differenza di approccio

1. Strumenti digitali

Problemi

- Strumenti locali
 - Computer
 - Aula informatica
 - Laboratorio mobile
 - Connessione
- Risorse web
 - *Cloud*
 - Es.: wiki, Padlet, Google Docs
 - Account
 - Credenziali
 - Portali progetti scientifici
 - COVerLeSS

Strategie

- Design interfaccia utente (GUI) DH
- Progettazione specifica applicazioni didattiche
 - Sezione separata del portale

2. Lontananza dal “canone”

Insegnamento universitario

- Università, materie letterarie: non un problema
 - Corsi monografici
 - Pubblico: futuri specialisti
 - Studio autonomo della storia letteraria
 - Prerequisiti liceali
 - Università di massa

Scuola: problemi

- Programma → programmazione
 - Ma: fattore tempo, “coperta corta”
 - “Progetti”
- COVerLeSS
 - Verismo
 - Riviste fine Ottocento: *La Rassegna Settimanale*, *La Farfalla*
 - Reperire materiali didattici
 - Lezioni introduttive, di contesto
- Alfieri: perso per sempre
 - Sudio guidato: non lo studieranno da soli
 - Cultura generale: non lo studieranno a Ingegneria
- Costi/benefici

Strategia 1: progetto formativo generalista

LA RASSEGNA SETTIMANALE

DI POLITICA, SCIENZE, LETTERE ED ARTI.

Vol. 1°.

FIRENZE, 3 Marzo 1878.

N° 9.

ARBITRII DEL POTERE ESECUTIVO.

Abbiamo sotto gli occhi gli avvisi di asta, in data del 4 febbraio per il 26, del Ministero dei lavori pubblici per l'appalto della costruzione di quattro nuovi tronchi di ferrovia in Sicilia, dei quali due (per la somma complessiva di L. 4.508.000) concernono la inclusione di concessione e la

sione di consolidato 5 %, sul Gran Libro del Debito Pubblico. Fu per ciò assegnata la somma di 90 milioni.

Si è in virtù di questa legge che il Governo dopo il 1870 ha continuato a spese del Tesoro la costruzione delle Calabro-Sicule, e ha compiute le linee Taranto-Reggio e sta per cominciare la Cosenza-Raffaloria e la Eboli alla Fuce

- Contenuti specialistici →
 - COVERLeSS: riviste
- Argomenti scolastici “canonici”
 - → Verismo
- Temi generali
 - → Lavoro minorile (*Appendice*, percorsi 1 e 2)

Strategia 2: progetti formativi specifici indirizzi

- *Voci della Grande Guerra*
 - Lettere di soldati italiani, prima guerra mondiale
 - → Accademia militare
 - → Istituto nautico
- COVerLeSS
 - Layout (tipo)grafico riviste (*Appendice*, percorso 5)
 - Liceo artistico
 - Curricolo comunicazione visuale

3. Differenza di approccio

Scuola vs ricerca

- Pratiche dello studio scolastico (Verismo)
 - Manuale storia letteraria
 - Sequenza scrittori: biografia, opere, temi, stile
 - Antologia testi *letterari*
- Ricerca (COVERLeSS)
 - Lavoro sulle fonti
 - Ricostruzione storico-culturale
 - Non testi letterari
 - Ma giornalistici, saggistici, legislativi
- “Straniamento”: (s)vantaggio
 - Formativo in sé
- Metodi attivi e laboratoriali (digitali)

Strategia 1: Fruizione interattiva del portale COVerLeSS

- Galleria iconografica
 - "Vedere" il contesto culturale (paesaggi, ritratti, mode, oggetti, tecnologie)

Strategia 1: Fruizione interattiva del portale COVerLeSS

- Search
 - Metadattazione dei contenuti
 - Ricerche guidate di articoli per
 - Tema
 - Anno
 - Autore etc.

ici ed elevati che
le rovine di Mi-
nico della situa-
ti brutti e spia-
taggi. Argo, la
dove non è pos-
ondo antico eser-
italità. Il nostro
di sopra di un
lli delle finestre
a mala pena po-
ubello per conti-
le naturalmente
tazze, bicchieri,

per posare il capo, i nostri *plaid* facevano da coperta. No-
nostante la scomoda posizione ed il baccano del caffè, non
tardammo però ad addormentarci profondamente.

GUIDO PADELLETTI.

DALLE POESIE DI E. HEINE.

RAMPSENITO.*

Quando entrò de la figliuola
Rampsenito ne le belle
Regie stanze, elia ridea,
E ridean le damigelle.

* Dalla raccolta intitolato: *Romancero*, Libro primo.

Strategia 2: Tirocini

Stephen Ramsay

*Personally, I think Digital Humanities is about **building things**.*

Strategia 2: Tirocini

Enrica Salvatori

Renaissance workshop

[...]

A **‘digicraft’** is anywhere on a DH project teachers and students exchange knowledge.

Un caveat

Appendice: percorsi didattici

Percorso 1: I “carusi” delle solfare (guidato)

3. Inchiesta

- Franchetti e Sonnino, “La Sicilia nel 1876”

4. *Excerpta*

- “Carusi” nelle zolfare

5. Grafico o tabella

6. Immagini

- Fonte, didascalia, metadati

Percorso 1: I “carusi” delle solfare (guidato)

8. Mappe

- Pin

9. Viaggio d’istruzione

- *Museo della Zolfara “Angelo Petix”, Montedoro (CL)*
- *Museo mineralogico e paleontologico della Zolfara, Caltanissetta*
- *Parco minerario delle zolfare, Comitini (AG)*

10. Prodotto digitale

- Percorso tematico e critico
- Slide, Padlet, Wikiversity, piattaforma wiki CoVerLeSS

11. Presentazione

Percorso 2: I “carusi” delle solfare (più autonomo)

Maggiori spazi di autonomia di ricerca

1. Novelle

- Versioni online open access

2. Articoli

- Funzioni di ricerca del portale CoVerLeSS
 - Es.: parole chiave “zolfara/e”, “caruso/i”, “fanciullo/i”

3. Inchiesta

- Indice generale

Percorso 3: Il lessico della critica letteraria sul Verismo

1. Ricerca di parole chiave
 - Lemmario *Verbum*
 - Critica letteraria sul Verismo
 - Es.: “bozzetto”, “quadretto”, “colore”
2. *Excerpta* da articoli e recensioni
3. Testi letterari
 - Testi letterari suggeriti dal docente
 - *Excerpta* che riflettano la parola chiave
4. Prodotto e presentazione

Giovanni Verga nel 1903

Percorso 4: Autorecensioni

1. Autorecensione di un autore verista
 - I gruppi escerpiscono un giudizio specifico
2. Uno o più *excerpta* dalla sua produzione letteraria
 - Che riflettano tale giudizio
3. Prodotto e presentazione

Percorso 5: Layout tipografico e comunicazione visiva

1. Layout

- Facsimile articoli
 - *La Rassegna Settimanale*
 - *La Farfalla*
- Una o più rivista moderna
- Uno o più portali web

2. Variante: generi giornalistici

- Elzeviro, editoriale, corrispondenza, recensione etc.
- Scrittura e analisi del testo per tipologie testuali

3. Prodotto e presentazione

Meta-percorso 1: Scuola e università

1. Incontro con gli studenti
2. Incontro con i docenti
3. Percorso classe
4. Evento nella sede dell'università
 - *Docenti*: presentano l'attività
 - *Studenti*: presentano i percorsi tramite i prodotti digitali
 - *Discussione*
 - *Ricercatore CoVerLeSS*: conclusioni

Meta-percorso 2: Tirocinio

- *Spin off*
 - Lemmario *Verbum*
 - Lessico metaletterario del Verismo
 - Tematiche sociali e politiche (es.: “carusi”)
 - Marcatura testi *letterari* del Verismo
 - → *Verbum*
 - VIVer

Immagini

College lecture (sedie) “College lecture”, by Sean MacEntee, from <https://www.flickr.com/photos/18090920@N07/5188351708> is licensed under CC BY 2.0 license

University of Paris “A meeting of doctors at the university of Paris. From the Chants royaux manuscript, Bibliothèque Nationale, Paris”, from https://en.wikipedia.org/wiki/File:Meeting_of_doctors_at_the_university_of_Paris.jpg, Public Domain

Il pubblico del Festival della Mente alla Fortezza Firmafede Dialoghi sull’uomo, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Immagini

Aula 1900-1950 (banchi esclusi) - S. Maria CV - Museo Civico Roberto d’Anjou, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Password Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons (cropped)

SmartPass Digital Hall Pass; Teacher log-in screen (interfaccia utente) WP-SmartPass, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Immagini

- S. Dalì, La persistenza della memoria** “The Persistence of Memory” (1931) by Salvador Dalì, Painting at the Museum of Modern Art, by Mike Steele, from <https://www.flickr.com/photos/21022123@N04/15694508911>
- La Rassegna Settimanale** Screenshot da <https://rassegnasettimanale.animi.it/wp-content/uploads/2019/02/Vol1-1878-1-S1-F9.pdf#page=5>
- La Farfalla** Screenshot da <https://assets.culturabologna.it/4d88be46-c408-4a7e-b24d-62b992b7b378-farfalla-stabat.pdf>, sito della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna

Immagini

- Studenti (slide “Scuola vs ricerca”)** Póra Kristín, “Students”, da <https://www.flickr.com/photos/54095622@N05/5779193365>, licenza Attribuzione-Condividi allo stesso modo
- Nelle zolfare di Sicilia. All’imbocco della miniera (xilografia)** E. Ximenes, CC0, via Wikimedia Commons, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=145379725>
- Defining Digital Humanities** Copertina del volume “Defining Digital Humanities: A Reader”, da <https://i.pinimg.com/736x/19/5f/e8/195fe847c3905093a6b70ffd0dd91fdd.jpg>

Immagini

Codice Pelavicino Dall’articolo di Enrica Salvatori “Appetite comes with eating. The never ending digital edition of the Codex Pelavicino”, 2021
<http://doi.org/10.6092/issn.2532-8816/12577>.

Mappa personalizzata della Sicilia con pin Generata con
<https://umap.openstreetmap.de/it/map/anonymous-edit/95173:DOV1oE7cnd6lJUaHgPQIWWwzRDiuMBIEBkBJZc3Tgcg>, e disponibile in <https://umap.openstreetmap.de/it/map/anonymous-edit/95173:DOV1oE7cnd6lJUaHgPQIWWwzRDiuMBIEBkBJZc3Tgcg>

Immagini

Giovanni Verga CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via
Wikimedia Commons

Federico De Roberto Liber Liber, Public domain, via Wikimedia Commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Federico_De_Roberto.jpg

Catania, ex Monastero dei Benedettini Carmelovunque, CC0, via Wikimedia Commons,
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Catania,_ex_Monastero_dei_Benedettini_6.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catania,_ex_Monastero_dei_Benedettini_6.jpg)

Licenza per questa presentazione

Figura 1: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License